

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ПРОСТОМ (ИЛИ В СЛОЖНОМ) ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Сайфиддинова Лайло Дилмурод кизы

**Учительница русского языка и литературы Самаркандской
области Акдарьинского района профессиональной школы №2**

Аннотация: Имя существительное - это класс слов, который обозначает предмет, обладает категориями рода, числа и падежа. В предложении имя существительное традиционно играет роль подлежащего или дополнения. В данной статье рассматриваются Использование имён существительных в простом (или в сложном) предложениях.

Ключевые слова: грамматический смысл, подлежащее, дополнение, категория род, число, падеж, имя существительное, лексико-грамматические группы.

Введение

Как говорит Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев: «Чтобы кардинально повысить качество образования, прежде всего необходимо привести учебные планы, методические пособия для преподавателей в соответствие с передовыми международными стандартами, — подчеркнул глава государства. — Чтобы развивать у детей навыки аналитического и креативного мышления, нужно создавать для них содержательные и понятные учебники». В связи с этим в школах должны уделять больше внимания ко всем урокам и в отдельности русскому языку и литературе, так как они являются предметами через которые дети понимают

жизнь.

Имя существительное по праву занимает важнейшее место в составе морфологических ресурсов русского языка. Это обусловлено его семантическими свойствами, количественным преобладанием над другими частями речи и потенциальными изобразительно-выразительными возможностями. Существительные включают в себе предметные значения, без которых невозможно выражение мысли, поэтому использование существительных является обязательным условием всякой речевой деятельности. Однако их употребительность в сравнении с другими частями речи колеблется в зависимости от содержания текста, его стилевой принадлежности, функционально-смыслового типа речи, особенностей слога, замысла писателя и т.д. Особенно велика потребность в частом обращении к существительным в книжных стилях - официально-деловом, научном, публицистическом: в них постоянно возникает необходимость при наименовании учреждений, лиц, предметов деятельности людей, их действий, часто обозначаемых здесь отглагольными существительными. Именно характер книжных стилей создается и благодаря распространенной в них замене глагольного сказуемого глагольно-именным сочетанием, повторением одних и тех же наименований, что обусловлено стремлением к точности, отказом от употребления местоимений. Все это дает основание утверждать, что имя существительное призвано господствовать в книжных функциональных стилях, и только в отдельных жанрах публицистики оно уступает свои позиции глаголу, приносящему в речь событийный характер.

В русском языке существуют многозначные существительные, которые имеют несколько значений (**сравните:** *Мама взяла малыша за ручку* и *Паша купил ручку с синими чернилами*). В зависимости от речевой ситуации такие слова могут употребляться как в прямом, так и в переносном значении (например: *Гималайские горы очень высокие. – После отдыха он готов горы*

свернуть). Многозначные существительные обогащают речь, позволяют придать ей большей выразительности, создать особую стилистическую окраску сказанного либо написанного. [6]

Предметное значение имени существительного понимается достаточно широко, в грамматическом смысле обобщенно. Имена существительные могут обозначать предметы («стол», «лампа»), живых существ («человек», «собака»), состояния («болезнь») и так далее.

Большинство имен существительных имеет соотносительные формы числа. Все имена существительные, кроме *pluralia tantum*, распределяются по родам.

Лексико-грамматические группы имен существительных.

В зависимости от значения и грамматических форм все имена существительные делятся на несколько разрядов.

Так, первая классификация разделяет существительные на собственные и нарицательные. Собственные имена существительные называют индивидуализированные предметы, например, имена и фамилии, прозвища, клички животных, астрономические. Географические и административные наименования, наименования произведений литературы и искусства. Собственные имена существительные выделяют данное лицо или явление из типизированных или подобных. Собственные имена существительные имеют одно яркое грамматическое свойство: они употребляются только в единственном или во множественном числе, то есть не имеют соотносительных форм числа. Исключение составляют случаи, когда имена собственные называют лица или предметы с одинаковыми именами.

Синтаксическая роль существительного зависит от того, какую функцию они выполняют в предложении. Как правило, слова данной части речи употребляются в качестве подлежащего или дополнения, реже – в роли сказуемого, определения или обстоятельства.

Примеры употребления имен существительных в роли разных членов предложения:

- **Подлежащее** – Мальчик широко улыбнулся.
Автомобиль повернул направо.
Ко мне подошёл незнакомый мужчина. Девочка весело смеется.
- **Дополнение** – Я дописал сочинение.
Моей младшей сестре подарили трёхколёсный велосипед.
Я всегда стараюсь помогать нуждающимся. Маше подарили мяч.
- **Сказуемое** – Мой папа – врач.
Весна – прекрасная пора.
Коля – настоящий друг. Ваня – студент.
- **Определение** – Учитель поставил мне пятёрку с минусом.
На подоконнике стоял букет нарциссов.
В холл вошёл мужчина в смокинге. Учитель поставил четверку с плюсом.
- **Обстоятельство** – Вчера мы ходили в лес.
В комнате было тепло и светло.
Под диваном сладко спал крохотный щенок. Лисенок спрятался в нору. [6]

В художественной речи имена существительные выполняют не только информативную, но и эстетическую функцию. Употребление их может быть обусловлено экстралингвистическими факторами, поскольку тема произведения обращает автора к существительным тех или иных лексико-грамматических разрядов. Вещественные, собирательные, отвлеченные, конкретные существительные, употребительные в любом из функциональных стилей, находят применение и в художественной речи. При этом стилистически нейтральные существительные вовлекаются в

систему выразительных средств языка и обретают соответствующую экспрессивную окраску. Например, имя собственное обретает новое символическое значение в названии повести Н.С. Лескова, использовавшего прием антономасии - «Леди Макбет Мценского уезда» и т.д.

Существительные заключают в себе предметные значения, без которых невозможно выражение мысли, поэтому использование существительных является обязательным условием всякой речевой деятельности. Однако их употребительность в сравнении с другими частями речи колеблется в зависимости от содержания текста, его стилевой принадлежности, функционально-смыслового типа речи, особенностей слога, замысла писателя и т.д. Особенно велика потребность в частом обращении к существительным в книжных стилях - официально-деловом, научном, публицистическом: в них постоянно возникает необходимость при наименовании учреждений, лиц, предметов деятельности людей, их действий, часто обозначаемых здесь отглагольными существительными. Именно характер книжных стилей создается и благодаря распространенной в них замене глагольного сказуемого глагольно-именным сочетанием, повторением одних и тех же наименований, что обусловлено стремлением к точности, отказом от употребления местоимений. Все это дает основание утверждать, что имя существительное призвано господствовать в книжных функциональных стилях, и только в отдельных жанрах публицистики оно уступает свои позиции глаголу, привносящему в речь событийный характер.

В русском языке существуют многозначные существительные, которые имеют несколько значений (**сравните:** *Мама взяла малыша за ручку и Паша купил ручку с синими чернилами*). В зависимости от речевой ситуации такие слова могут употребляться как в прямом, так и в переносном значении (например: *Гималайские горы очень высокие. – После отдыха он готов горы свернуть*). Многозначные существительные обогащают речь, позволяют

придать ей большей выразительности, создать особую стилистическую окраску сказанного либо написанного.

Существуют в русском языке также имена существительные, которые имеют или только формы единственного числа (так называемые *singularia tantum*) или только формы множественного числа (так называемые *pluralia tantum*). У таких существительных форма числа не имеет соотносительного значения единственности и множественности предметов.

Имена существительные, обозначающие предметы, не считающиеся и не сочетающиеся с количественными числительными, не имеют форм множественного числа. К этой группе относятся:

1) имена существительные, обозначающие вещество, материал (вещественные существительные): масло, молоко, сахар, вода, нефть, сталь, медь.

Форма множественного числа от некоторых из этих существительных возможна, но лишь для обозначения определенных сортов, марок: легированные стали, технические масла, газированные воды.

Иногда с формой числа связано различие смысловых значений. Грязь ("размокшая грязь") не имеет множественного числа, а грязи ("лечебный ил") не имеет единственного числа; мозг ("орган центральной нервной системы" и "вещество, образующее этот орган") не имеет множественного числа, а мозги ("блюдо из мозга животных") не имеет единственного числа;

2) имена существительные собирательные: ельник, молодежь, студенчество;

3) отвлеченные (абстрактные) имена существительные: белизна, чистота, лень, доброта, худоба, энтузиазм, беготня, косьба, ходьба, тепло, сырость, оттепель и др.

Форма множественного числа, возможная для некоторых из них, придает им конкретное значение: морские глубины, недоступные высоты, местные власти;

4) имена собственные. Эти слова получают форму множественного числа лишь в том случае, если употребляются нарицательно или обозначают группу людей, носящих одну и ту же фамилию: Были ли до Гоголя Маниловы, Собакевичи, Лазаревы? Конечно. Но они существовали в бесформенном состоянии, неясные для окружающих (Эренбург); Братья Аксаковы, братья Киреевские, род Толстых.

К существительным, не имеющим единственного числа, относятся в основном следующие группы:

1) названия парных или сложных (составных) предметов: сани, дрожки, ножницы, клещи, ворота, очки, брюки и др.;

2) названия некоторых отвлеченных действий, игр (отвлеченно-собираемые): горелки, прятки, жмурки, шахматы, шашки и др.;

3) обозначения отдельных временных промежутков (как правило, длительных): сутки, будни, сумерки, каникулы и др.;

4) названия какой-либо массы вещества (вещественно-собираемые): макароны, сливки, дрожжи, чернила, духи и др.;

5) имена собственные, связанные с первоначальным собирательным значением: Альпы, Карпаты, Холмогоры, Горки.

Некоторые из таких существительных обозначают считаемые предметы, но их единичность и множественность формой числа не выражается. Ср.: Я потерял свои ножницы. - В магазине продаются ножницы разных размеров; Вход против ворот. - Во двор ведут двое ворот.

Заключение

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа, поэтому как учебный предмет он имеет первостепенное

значение, так как является не только предметом изучения системы знаний, на основе которой формируются практические навыки, но и важнейшим средством познания других наук, средством развития мышления и воспитания учащихся. Период обучения в начальных классах характеризуется усвоением младшими школьниками большого количества грамматического материала, в котором одно из мест занимает изучение темы «Имя существительное».

Падежом в современном русском языке называют и словоизменительную грамматическую категорию существительных и те формы, которые эту категорию образуют. Посредством падежа существительное присоединяется к другим словам в предложении или к предложению в целом. Падеж как морфологическая форма образуется окончаниями. Говоря об изменении падежей, мы имеем в виду склонение, которые бывает нескольких и отличается между собой не только родовыми, но и флексийными особенностями.

Сам термин падеж, как и названия большинства падежей, ведет свое начало из античности и является калькой с греческого и латыни — др.-греч. πτῶσις (падение), лат. casus от cadere (падать).

Родом из античности и наименования падежей русского языка: именительный (onomastikē, nominativus), родительный (genikē, genetivus - родовой), дательный (dotikē, dativus), винительный (aitiatikē, accusativus (буквально: винительный), творительный (instrumentalis - орудный), предложный (переименован М. Ломоносовым вместо сказительного падежа (М. Смотрицкий). Некоторые исследователи считают, что в русском языке можно выделить, помимо этих шести падежей, еще несколько словоформ-падежей, к которым относят: звательный, количественно-отделительный, местный и исходный падежи.

Заключение

Подводя итоги можно сказать, имя существительное призвано господствовать в книжных функциональных стилях, и только в отдельных жанрах публицистики оно уступает свои позиции глаголу, привносящему в речь событийный характер.

Список используемой литературы

1. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В. и др. Краткий справочник по современному русскому языку/ под ред. П.А. Леканта. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк., 1995. - 382 с.
2. Русский язык: Энциклопедия /гл. ред. Ю.Н. Караулов. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Большая Российская энциклопедия: Дрофа, 1997. - 703 с.
3. Словарь ударений русского языка /сост.: Ф.Л. Агеенко и М.В.Зарва; под ред. М.А. Штудинера. - М.: Рольф, 2000. - 816 с.
4. Суперанская А.В. Словарь русских личных имен. - М.: АСТ, 1998.
5. Трудности русского языка: Словарь-справочник журналиста / под ред. Л.И. Рахмановой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во МГУ, 1994.
6. <https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/rol-imen-suschestvitelnyh-v-rechi?ysclid=lvxc0iicmy217058061>
7. Голуб И. Б. - **Стилистика русского языка**, М.: Рольф; Айрис-пресс, 2010 - 448 с.